

EARTH SCIENCES

PHYSICAL, AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS OF THE TERRITORY OF THE FORMER RADAR STATION "DARYAL-U" (BALKHASH-9), USED FOR STORAGE OF PCB-CONTAINING EQUIPMENT AND WASTE

Kozybaeva F.

Kazakh Scientific Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U.U. Usmanov, Kazakhstan

Beiseyeva G.

Kazakh Scientific Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U.U. Usmanov, Kazakhstan,

Saparov G.

Research Center for Ecology and Environment Central Asia (Almaty), Kazakhstan,

Toktar M.

Kazakh Scientific Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U.U. Usmanov, Kazakhstan

Sarkulova Zh.

Aktobe Regional University named after K. Zhubanov, Kazakhstan

Azhikina N.

Kazakh Scientific Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U.U. Usmanov, Kazakhstan

Eszhanova A.

Kazakh Scientific Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U.U. Usmanov, Kazakhstan

ФИЗИЧЕСКИЕ, АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО РЛС «ДАРЬЯЛ-У» (БАЛХАШ-9), ИСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПХД-СОДЕРЖАЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ

Козыбаева Ф.Е.

Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова, Казахстан,

Бейсева Г.Б.

Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова, Казахстан

Сапаров Г.А.

Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии (Алматы), Казахстан

Токтар М.

Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова, Казахстан

Саркулова Ж.С.

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, Казахстан

Ажикина Н.Ж.

Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова, Казахстан

Есжанова А.С.

Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188599>

Abstract

The article provides data on the physical and agrochemical properties of soils of the territory of the former radar station "Daryal-U" (Balkhash-9), used for the storage of PCB-containing equipment and waste. These soils are low humus. According to the accepted gradations, all soils are low in nitrogen and phosphorus, high in potassium. According to laboratory studies on the territory of the soil of varying degrees of salinity. The type of salinity according to the anionic composition is chloride-sulfate, according to the composition of sodium-calcium and sodium cations. The soils of the territory are saline, gray-brown saline and saline.

Аннотация

В статье приводятся результаты физических и агрохимических свойств почв территории бывшего РЛС «Дарьял-У» (Балхаш-9), использовавшегося для хранения ПХД-содержащего оборудования и отходов. Данные почвы относятся к низко гумусным. По принятым грациям все почвы низко обеспечены азотом и фосфором, высоко обеспечены калием. По данным лабораторных исследований на территории почвы разной степени засолены. Тип засоления по анионному составу хлоридно-сульфатное, по составу катионов натриево-кальциевый и натриевый. Почвы территории солонцы, серо-бурые солонцеватые и солончаковатые.

Keywords: physical, chemical properties, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, salinity, salt salts.

Ключевые слова: физические, химические свойства, гумус, азот, фосфор, калий, засоление, солонцы

Описываемый коренной берег представляет собой склон плато Северного Прибалхашья. Поверхность плато - плоская или слабоволнистая, слегка покатая к югу равнина шириной от 5 до 15 км. Ее южный (обращенный к озеру) край расчленен эрозией до мелкосопочника с чертами кырового рельефа, врезанного от поверхности 400 м н.у.м. С севера плато ограничено линией мелкосопочников (за пределами данной точки). Вода в этой части озера солоноватая, почвы побережья засолены, озерная терраса представляет собой обширный пухлый солончак. Поверхность плато в основном глинистая, в присклоновой полосе на ней более или менее развит щепнистый панцирь. Озерные террасы заняты галофитными сочносолянковыми пустынями, местами с значительным участием нескольких видов парнолистника, по саям - с кустами тамарикса. Непосредственно вдоль берега развиты более или менее обширные (местами редуцированные до узкой полосы) заросли тростника. С береговыми валами связаны характерные группировки с доминированием видов эфедры, итсигек, полыни.

Климат. Климат в районе озера континентальный. Средняя температура составляет около 24°C с максимумом 30° С (86° F) в июле, а средняя температура составляет -14°C в январе. Среднее количество осадков составляет 131 мм в год. Относительная влажность составляет около 60 %. Ветер, сухой климат и высокие летние температуры приводят к высоким испарениям, норма - 950 мм в холодные и до 1200 мм в засушливые годы. Ветер имеет среднюю скорость 4,5–4,8 м/с и дует преимущественно на юг в западной части и на юго-запад в восточной части. Ветер вызывает волны высотой до 2–3,5 м. и устойчивые течения по часовой стрелке в западной части.

В году 110-130 солнечных дней со средним сиянием 15,9М Дж/м² в день. Температура воды на поверхности озера колеблется от 0°C в декабре до 28°C в июле. Среднегодовая температура составляет 10°C в западной и 9°C в восточной части озера. Озеро замерзает каждый год с ноября по начало апреля, а в восточной части таяние задерживается примерно на 10-15 дней.

Почвенный покров. Для Прибалхашского района характерна экосистема пустынь [1]. Зональный тип почв – серо-бурые пустынные промерзающие. Они отличаются

малогумусностью, высокой карбонатностью, более повышенным, чем в бурых почвах, содержанием солонцеватых родов почв и их комплексов. Имеют распространение мало развитые и неполноразвитые щепнистые почвы. Огромные площади (до 30% занимают песчаные массивы)

Растительность. В экосистемах пустынь господствуют многолетнесолянковые сообщества (62%) [2]. Доминируют многолетние солянка – биюргун или ежовник солончаковатый (*Anabasis salsa*), черный боялыч (*Salsola arbuscula*), тасбиюргун (*Nanophytoneraceum*), солянка восточная (*Salsola orientalis G.Gmel*), а из полыней - полынь белоземельная (*Artemisiaterra-alba*) и туранская (*Artemisia turanica*). На песках широко распространены саксаулы белый (*Haloxylon persicum*) и черный (*Haloxylon aphyllum*) и характерные псаммофильные кустарники и полукустарники (виды джужунов (*Calligonum*), эфедры (*Ephedra*), песчаной акации (*Ammodendron*)).

Основные задачи работ: полевое обследование земельного участка, подлежащего рекультивации (уточнение расположения объекта, фактических границ нарушенных земель, установление возможного перспективного использования рекультивируемого участка; установление наличия плодородного и потенциально-плодородного слоев почв для рекультивации нарушенных земель; предварительное определение качества плодородного и потенциально-плодородного слоев почв в отвалах, их минералогический и механический состав, наличие токсичных солей в породах и необходимость химической мелиорации, уточнение условий увлажнения и естественного зарастания.

Объектом исследования является почвенный покров территории бывшего РЛС «Дарьял-У» (Балхаш-9), использовавшегося для хранения ПХД-содержащего оборудования и отходов.

Методы исследования: полевые - экспедиционные, лабораторно-аналитические

Результаты и их обсуждение. Рекогносцировочный обход объекта исследования позволил разметить ключевые точки закладки почвенных разрезов, которые были заложены на ненарушенных землях объекта исследования (рисунок 1).

Рисунок 1 - Карта-схема точек закладки почвенных разрезов на ненарушенных землях

Физические свойства почв исследуемого объема. Гранулометрическим составом почвы называют относительное (в процентах) содержание в ней твердых частичек различного размера. Эти частички являются отдельными зернами минералов, обломками горных пород, продуктами взаимодействия органических и минеральных веществ - их называют механическими элементами. Гранулометрический состав почв – относительное содержание в почве и породе механических элементов (фракций). Гранулометрический состав почв и пород оказывает большое влияние на почвообразование и плодородие почв. Гранулометрическим составом почвы определяются ее физические и водно-физические свойства (пористость, влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность, структурность и др.), а также воздушный и тепловые режимы. Гранулометрический состав, выраженный в содержаниях фракций гранулометрических элементов - важнейшая физическая характеристика почвы, одна из характеристик ее дисперсности. Он определяет все основные почвен-

ные процессы, является одним из фундаментов почвенного плодородия, так как в зависимости от гранулометрии почв формируются те или иные сельскохозяйственные мероприятия. Знание гранулометрического состава почв также дает представление о генезисе, эволюции и использовании почв. Данные свидетельствуют о том, что именно мельчайшие глинистые частицы составляют наиболее ценную часть почвы, в которой сосредоточены запасы многих необходимых для растений питательных зольных элементов. Таким образом, гранулометрический состав характеризует, в некоторой степени, физические свойства и химический состав почвы и материнской породы.

Данные показывают, что в гранулометрическом составе главная роль принадлежит тонкопесчаной и крупнопылевой фракциям. Характерны опесчаненность корки, наличие щебенки на поверхности и увеличение содержания илистой фракции. Это характерно для серо-бурых пустынных почв (таблица 1).

Таблица 1

Содержание гранулометрического состава почвы

Раз- резы	Глу- бина, см.	А.С.Н % Н ₂ O	Содержание фракции в % на абсолютную сухую почву						
			Размеры фракции в мм						
			Песок		Пыль			Ил	3-х Фракции < 0,01
1,0 0,25	- 0,25- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,001				
P-1	0-10	1,08	40,437	35,301	8,087	5,257	4,448	6,470	16,175
	10-20	1,04	29,830	37,025	9,297	4,446	6,467	12,935	23,848
	20-30	1,10	32,841	35,612	6,067	3,236	7,280	14,965	25,480
	30-40	1,34	34,523	23,718	14,190	5,271	7,703	14,596	27,569
P-2	0-6	0,60	53,823	25,252	8,853	2,414	2,817	6,841	12,072
	6-20	1,74	34,867	17,097	12,212	6,513	11,398	17,912	35,823
P-3	0-13	0,76	28,114	48,912	4,031	5,240	6,449	7,255	18,944
	13-27	0,80	45,927	29,073	3,629	2,419	9,677	9,274	21,371
	27-40	0,72	45,951	15,774	4,835	3,223	7,252	22,965	33,441
	40-60	0,66	68,552	18,965	2,013	1,611	0,805	8,053	10,469
P-4	0-18	0,36	80,992	7,367	1,606	1,204	2,007	6,825	10,036
	18-28	0,44	77,642	7,895	5,625	0,804	0,804	7,232	8,839
	28-40	0,16	77,424	14,964	1,202	0,801	0,401	5,208	6,410
	40-56	0,34	77,724	11,439	1,204	2,007	0,803	6,823	9,633
	56-72	5,74	29,111	57,734	0,424	1,273	1,273	10,185	12,731
P-5	0-12	2,12	39,661	26,829	8,991	2,861	3,269	18,390	24,520
	12-27	4,26	41,278	37,414	2,925	8,356	0,418	9,609	18,383
	27-42	5,34	42,193	34,566	12,254	0,423	0,423	10,142	10,987
	42-77	4,72	41,373	33,018	3,778	3,778	10,915	7,137	21,830

	77-89	4,40	41,255	24,435	8,787	3,766	12,134	9,623	25,523
P-6	0-15	0,58	39,067	45,242	2,414	1,207	3,219	8,851	13,277
	15-29	1,42	35,829	37,391	1,623	1,623	6,492	17,042	25,157
	29-45	1,26	39,822	33,846	4,051	0,810	4,861	16,609	22,281
P-7	0-10	0,54	45,848	41,283	4,022	0,402	3,217	5,228	8,848
	10-25	1,08	44,197	32,754	6,470	2,022	0,404	14,153	16,579
P-8	0-14	0,42	36,272	40,028	7,632	7,632	2,410	6,025	16,067
	14-34	0,54	44,902	36,598	5,228	1,207	3,217	8,848	13,272
	34-48	0,86	65,685	19,387	2,824	1,614	2,824	7,666	12,104
	48-53	0,98	45,365	34,437	2,020	2,424	6,059	9,695	18,178
P-9	0-18	0,32	62,620	25,341	3,210	2,006	1,204	5,618	8,828
	18-39	0,80	53,569	25,867	1,613	0,806	4,032	14,113	18,952
P-10	0-6	0,80	45,605	33,831	10,887	2,823	0,806	6,048	9,677
	6-29	2,80	45,473	16,667	4,527	1,646	6,173	25,514	33,333
	29-51	1,10	44,813	17,978	14,560	9,707	2,022	10,920	22,649
	51-59	5,90	30,967	17,173	30,606	5,101	3,401	12,752	21,254
P-11	0-10	0,50	41,146	40,362	5,628	2,412	1,608	8,844	12,864
	10-26	0,70	48,157	28,479	7,251	0,806	3,223	12,085	16,113
	26-42	0,58	43,693	38,202	6,437	1,207	1,609	8,851	11,668

Данные ситового анализа каменистых фракций по классификации Н.А. Качинского показали, что в почвах разреза 3 в процентном отношении к весу почвы (100%), каменисто песчаные фракции колеб-

лются от 21,3% до 66%, а от 12,8% до 22,1% приходится на мелкоземистую фракцию. В почвах разреза 5 каменисто песчаные фракции колеблются от 42,7% до 58%, а от 8,14% до 15,4% приходится на мелкоземистую фракцию. (таблица 2-3).

Таблица 2

Классификация почв по степени каменистости (по Н.А. Качинскому, 1958 [3])

Частиц >3 мм, %	Степень каменистости	Тип каменистости
<0,5	Не каменистая	Устанавливается по характеру скелетной части Почвы могут быть валунные, галечниковые, щебенчатые
0,5-5,0	Слабокаменистая	
5,10	Среднекаменистая	
>10	Сильнокаменистая	

Таблица 3

Ситовой анализ каменистых фракций почв

Место отбора	Глубина, см	Сухая навеска, г	Содержание гранул в грамм на воздушно-сухую почву, размеры фракций в мм, %								
			Каменистая часть почвы				Песок крупный			Песок мелкий	Мелкозем
			>10	>7	>5	>3	>2	>1	>0,5	>0,25	<0,25
P-1	0-10	200	21,2	5,9	6	11	11,6	22,6	6,85	5,2	9,65
	10-20		2,45	1,37	4,69	15,5	17,3	21,7	13,8	11,3	11,89
	20-30		4,6	4,42	5,2	17,8	25,9	24,8	5,6	4,6	7,08
	30-40		17,6	4,65	6,1	21,3	22	16,4	4,95	2,92	4,08
P-2	0-6		27,9	7,6	8,1	13,8	6,1	9,8	17,6	1,3	7,8
	6-20		8,6	8,95	15,1	23,1	10,8	14,1	7,4	7,3	4,65
P-3	0-13		33,7	2,16	1,67	4,7	7,7	17,5	18,6	1,49	12,4
	13-27		56,1	3,95	2,1	3,8	5,1	10,6	5,6	5,8	6,95
	27-40		31,9	5,6	4,1	3,7	6,2	15,1	11,3	14,2	7,9
	40-60		18,9	1,55	2,3	2,75	11,4	36,6	12	8,75	5,75
P-4	0-18		28,6	9,15	4,7	5,65	5,15	17,6	11	11,6	6,55
	18-28		40,1	3,75	1,45	2,7	1,95	2,31	14,2	15,4	18,14
	28-40	31,3	2,45	3,4	2,7	2,32	13,4	14,4	15,4	14,63	
	40-50	51,8	2,55	3	3,95	3,65	8,75	6,85	11,75	7,7	
	50-72	41,95	4,25	5,8	8,7	8,1	17,5	4,75	4,35	4,6	
P-5	0-12	41,3	2,1	2,55	3,7	6,85	20,1	8,25	5,2	9,5	
	12-27	51,1	2,2	2,1	2,6	3,7	6,85	20,1	8,25	3,1	
	27-42	26,2	3,85	4,5	8,1	10,1	22,8	9,1	6,4	8,95	

	42-77		29,9	4,45	6,1	8,9	9,9	23,5	7	4,75	5,5
	77-89		26,5	6,55	6,35	12,7	14,1	20	5,7	3,6	4,54
P-6	0-15		8,7	9,55	5,75	11,1	12,6	23,5	9,45	10,9	8,45
	15-29		43,4	5,2	4,4	4,8	4	11,7	7,45	9,45	9,6
	29-45		52,3	2,4	3,85	4,25	3,8	10,1	6,45	7,55	9,3
P-7	0-10		6,15	1,7	2,25	6	13,9	33,6	10,3	11,9	14,2
	10-25		14,8	3,95	4,1	9,3	11	23,5	8,9	11,7	12,75
P-8	0-14		7,9	1,6	1	2,4	7,6	25,3	13,4	15,1	25,7
	14-34		29,2	3,3	4,2	4	5,2	14	8,8	13,3	18
	35-48		28,7	4,31	3,75	4,7	5,25	15,4	12,2	14,1	11,54
	48-53		19,9	8,25	4,55	6,65	5,35	15,3	9,25	11,8	18,95
P-9	0-18		2,6	1,35	1,9	7,4	12,1	30,4	16,2	14,5	13,55
	18-39		17	5,45	5,7	6,6	7,1	22,6	11,4	12,4	11,75
P-10	0-6		32,7	2,25	2,85	3,55	4,25	12,6	7,7	12,7	39,3
	6-29		30,6	4,1	6,7	9,1	10,2	20,8	7,3	5,1	6,1
	29-51		17,6	9,9	11,3	16,7	14,2	23	3,9	2,6	0,8
	51-59		8,95	9,85	11,3	16,7	11,2	18,8	6,9	5,5	10,8
P-11	0-10		25,2	6,3	8	7,1	6,3	11	7,8	11	17,3
	10-26		38,5	6,2	5,8	6,2	4,2	8,6	7,9	11	11,6
	26-42		25,4	5,95	5,2	5,6	3,95	8,7	8,4	14,5	22,3

Агрохимические свойства почв исследуемого объекта. Растительный покров является одним из важнейших факторов, определяющих количество и состав поступающих в почву органических остатков, которые являются основным источником накопления углерода в почве. Надземные и корневые растительные остатки служат источником образования перегноя и их содержание в почве может служить одним из показателей ее потенциального плодородия [4]. Корневой массе принадлежит решающая роль в накоплении углерода в почве [5].

Органическое вещество почвы является важным показателем её плодородия. Оно состоит из ещё не успевших разложиться органических остатков и уже претерпевших изменения органических веществ, называемых гумусом.

Аналитические данные показывают, что содержание гумуса во всех разрезах по профилю почв колеблется от 0,1-1,2%. По существующим грациям содержания гумуса менее 2% относятся к очень низкогумусным (таблица 4,5).

Количество воздуха в почве и его состав зависят от ее воздухоемкости и воздухопроницаемости, а также от пористости и влажности, так как почвенный воздух занимает все поры, в которых нет воды. Важный компонент почвенного воздуха – углекислый газ, который обнаруживается в почве главным образом благодаря биологическим процессам. Аналитические исследования показали, что содержание CO₂ в почве колеблется от 0,16-6,43%. Высокое содержание его в почве (> 3 %)

отрицательно действует на семена, угнетает развитие растений [6].

Азот - один из наиболее распространённых элементов в природе, тем не менее растениям часто не хватает азота, так как растения могут усваивать только определённые формы соединений азота (в основном аммонийную и нитратную формы) [4].

Аналитические данные показывают, что уровень содержания гидролизуемого азота от верхних к нижним горизонтам почв колеблется от 39,2 до 5,6 мг/кг, т.е. по принятым грациям в основном почвы по всем разрезам средне и низкообеспечены с уменьшением его содержания вниз по профилю. Высоким содержанием отличается почва разреза 2. Разрез - 2 заложен на террасе озеро Балхаш на высоте 336 м н.у.м. от P-1 в восточном направлении, рядом заросли чингиля (*Halimodendron halodendron*). Чингиль серебристый – монотипный род растений семейства бобовые, листопадный со-леустойчивый и засухоустойчивый колючий кустарник [7] (таблица 4,5). Бобовые растения фиксируют атмосферный азот.

Фосфор тоже жизненно необходим растениям и также входит в состав многих органических соединений. Кроме того, он участвует в энергетическом обмене клеток. Но подвижные формы фосфора во многих почвах находятся в дефиците [5]. Полученные данные показали, что уровень содержания подвижного фосфора по всему профилю в разрезах от верхнего горизонта к нижнему колеблется от низкого до очень низкого, т.е. от 35 до 3 мг/кг (таблица 4,5).

Таблица 5

Агрохимическая характеристика почв

№ разреза	Глубина, см.	Гумус, %	СО ₂ , %	Азот		Фосфор		Калий	
				Валовой, %	Подвижный, мг/кг	Валовой, %	Подвижный, мг/кг	Валовой, %	Подвижный, мг/кг
Р - 1	0-10	0,9	1,76	0,07	22,4	0,152	35	2,375	370
	10-20	0,34	3,04	0,042	25,2	0,084	10	2,687	800
	20-30	0,24	4,67	0,028	19,6	0,084	8	2,625	1000
	30-40	0,31	3,2	0,028	14	0,08	4	2,625	1200
Р - 2	0-6	1,21	1,92	0,084	39,2	0,128	35	2,375	300
	6-20	0,55	6,43	0,056	33,6	0,12	18	2,625	800
Р - 3	0-13	0,72	1,25	0,056	19,6	0,128	35	2,375	240
	13-27	0,52	1,76	0,042	19,6	0,108	10	2,375	160
	27-40	0,21	0,83	0,042	16,8	0,08	8	2,625	120
	40-60	0,27	0,7	0,028	11,2	0,048	3	2,375	90
Р - 4	0-18	1,07	0,64	0,056	16,8	0,084	25	2,062	160
	18-28	0,34	0,74	0,028	8,4	0,08	8	2,375	100
	28-40	0,24	0,77	0,028	8,4	0,056	4	1,312	60
	40-56	0,1	0,67	0,014	5,6	0,056	3	2,062	60
	56-72	0,03	0,48	0,028	5,6	0,02	3	1	120
Р - 5	0-12	0,55	0,35	0,028	14	0,12	15	2,125	110
	12-27	0,52	0,26	0,028	11,2	0,12	8	1,687	50
	27-42	0,31	0,22	0,028	8,4	0,108	4	1,375	40
	42-77	0,14	0,16	0,014	5,6	0,108	3	1,687	50
	77-89	0,1	0,29	0,014	5,6	0,096	3	1,75	60
Р - 6	0-15	0,52	0,54	0,056	25,2	0,108	35	2,625	310
	15-29	0,55	0,64	0,056	14	0,048	4	2,125	120
	29-45	0,24	0,99	0,028	11,2	0,048	3	2,625	80
Р - 7	0-10	0,83	0,51	0,042	25,2	0,108	25	2,687	300
	10-25	0,41	0,58	0,042	8,4	0,084	12	2,25	130
Р - 8	0-14	0,31	0,58	0,028	14	0,084	28	2,687	300
	14-34	0,52	0,64	0,028	8,4	0,084	10	2,437	160
	34-48	0,38	0,96	0,042	14	0,064	8	2,625	90
	48-53	0,27	0,96	0,028	5,6	0,056	8	2,625	90
Р - 9	0-18	0,1	0,42	0,028	11,2	0,084	20	2,125	180
	18-39	0,24	0,58	0,028	8,4	0,084	8	2,625	170
Р - 10	0-6	0,79	0,48	0,042	25,2	0,08	23	2	350
	6-29	0,41	0,96	0,056	11,2	0,048	8	2,062	80
	29-51	0,41	0,58	0,028	5,6	0,04	4	1,75	80
	51-59	0,27	0,26	0,028	5,6	0,024	3	1,375	60
Р - 11	0-10	0,55	0,7	0,042	14	0,084	28	2,187	190
	10-26	0,41	1,15	0,042	5,6	0,08	10	2,375	100

Калий является важнейшим элементом питания растений, он входит в состав цитоплазмы клетки, в значительной степени определяет её свойства и поэтому влияет практически на все процессы в клетке [5]. Растениям доступны только подвижные формы калия, поэтому именно их мы и опреде-

ляем. Результаты аналитических исследований показали, что уровень содержания подвижного калия (во всех разрезах) в верхних горизонтах очень высокий с уменьшением к нижнему горизонту почв, т.е уровень его содержания колеблется соответственно от 1200 до 40 мг/кг (таблица 4,5).

Оценка потенциального плодородия почв по содержанию гумуса и доступных для растений фосфора, калия и азота

Уровень содержания	Подвижный фосфор P ₂ O ₅ , млн ⁻¹ *	Обменный калий K ₂ O, млн ⁻¹ *	Нитратный азот N - NO ₃ , млн ⁻¹ **	Аммонийный азот N-NH ₃ ⁺ , N-NH ₄ , млн ⁻¹ **	Содержание гумуса (C орг*1,724), % от массы почвы***
Очень высокий	Более 250	Более 250	-	-	Более 10
Высокий	250–150	250–170	Более 20	Более 40	6–10
Повышенный	150–100	170–120	-	-	-
Средний	100–50	120–80	15–20	20–40	4–6
Низкий	50–25	80–40	10–15	10–20	2–4
Очень низкий	Менее 25	Менее 7	Менее 10	Менее 10	Менее 2

* - по Г. В. Мотузовой и О.С. Безугловой, 2007 (по методу Кирсанова); [8]

** - по Г. П. Гамзикову, 1981; [9] *** - по Л. А. Гришиной и Д. С. Орлову, 1978.[10].

Почвы объекта исследования по шкале относятся к слабокислым, слабощелочным и щелочным, рН – составляет 7,1-8,46.

Почвенный поглотительный комплекс (ППК) всегда насыщен катионами, но их состав и количество в разных почвах неодинаковы. Важнейшей характеристикой ППК и почвы в целом является емкость катионного обмена (емкость поглощения) (ЕКО).

Полученные данные показывают, что содержание Са колеблется от 1,5-27,2 мг-экв, т.е. 5,6-74,3 %. Магний всегда сопровождает Ca²⁺. Типичное соотношение Са:Mg = 5:1. В таких количествах действие Mg²⁺ аналогично действию Ca²⁺. Содержание магния колеблется 1 -12,4 мг-экв, т.е. от 9,7-31,1% (таблица 6).

Таблица 6

Содержание поглощенных оснований, мг/экв

№ разреза	Глубина, см	Поглощенные основания в мг/экв на 100гр.почвы				
		Натрий	Калий	Кальций	Магний	Сумма
Р - 1	0-10	0,16	0,38	4,46	2,97	7,97
	10-20	0,06	0,91	2,97	4,95	8,89
	20-30	0,19	1,66	2,48	3,96	8,29
	30-40	0,57	1,95	2,48	4,46	9,46
Р - 2	0-6	0,04	0,28	3,96	3,96	8,24
	6-20	0,42	0,97	7,92	0,99	10,30
Р - 3	0-13	0,16	0,20	4,46	1,98	6,80
	13-27	0,14	0,15	5,94	1,98	8,21
	27-40	0,06	0,15	3,47	1,98	5,66
	40-60	0,17	0,15	2,97	4,95	8,24
Р - 4	0-18	0,04	0,07	2,48	2,97	5,56
	18-28	0,21	0,15	1,98	1,98	4,32
	28-40	0,14	0,15	1,49	1,98	3,76
	40-56	0,14	0,15	2,97	2,97	6,23
	56-72	0,22	0,09	24,75	9,9	34,96
Р - 5	0-12	0,44	0,15	12,87	1,98	15,44
	12-27	0,22	0,15	22,28	7,92	30,57
	27-42	0,28	0,15	24,75	9,9	35,08
	42-77	0,35	0,15	27,23	8,91	36,64
	77-89	11,74	0,15	26,24	9,9	48,03
Р - 6	0-15	0,23	0,46	5,45	3,47	9,61
	15-29	0,30	0,18	7,92	2,97	11,57
	29-45	0,57	0,18	8,42	4,46	13,63
Р - 7	0-10	0,23	0,42	4,46	3,96	9,07
	10-25	0,27	0,18	7,92	2,97	11,34
Р - 8	0-14	0,23	0,37	5,45	2,97	9,02
	14-34	0,15	0,18	3,96	3,96	8,25
	34-48	0,12	0,17	3,96	3,96	8,21
	48-53	0,17	0,18	4,95	4,95	10,25
Р - 9	0-18	0,21	0,14	5,45	1,49	7,29
	18-39	1,37	0,03	4,95	3,96	10,31
Р - 10	0-6	0,08	0,2	6,93	2,97	10,18

	6-29	0,9	0,18	10,89	2,97	14,94
	29-51	17,89	0,18	22,28	9,9	50,25
	51-59	2,48	0,18	24,75	12,38	39,79
P - 11	0-10	0,12	0,14	4,95	2,97	8,18
	10-26	0,25	0,18	6,93	3,47	10,83
	26-42	0,49	0,18	6,44	4,46	11,57

Образование засоленных почв в аридных областях зависит от многих факторов и причин таких как: геологическая структура и состав пород (засоленная материнская порода), топография местности и отрицательные формы рельефа, глубина залегания и засоленность (минерализация) грунтовых вод, расстояние от моря (эоловый перенос солей от моря к суше), гидрологический режим, осадки, вода с высокой минерализацией при ирригации, состав растительности (галлофиты), способ использования территории для хозяйственных целей (неэффективная ирригация), ветровой режим территории (эоловый перенос).

Исследованию засоленных почв почвоведы уделяют большое внимание, так как они широко распространены, а решение любых вопросов их генезиса и мелиорации основывается на сведениях о засолении. К засоленным относятся почвы, содержащие легкорастворимые соли, в количествах, отрицательно влияющих на развитие растений – негаллофитов. К этой категории относят почвы, содержащие хотя бы в одном горизонте почвенного профиля легкорастворимые соли в количествах, превышающих порог токсичности – минимальное допустимое количество солей, которое не вызывает угнетение растений. Все легкорастворимые соли считают токсичными для растений. Они увеличивают осмотическое давление почвенной влаги, снижая ее доступность для растений, отрицательно воздействуют на свойства почв и, кроме того, могут оказывать специфическое токсическое действие на растения, нарушая нормальное соотношение элементов минерального питания или увеличивая щелочность раствора. Засоление почв оценивают и диагностируют, анализируя почвенные растворы, фильтраты из насыщенных водой почвенных паст и водные вытяжки. Анализ почвенных растворов и фильтратов из насыщенных водой почвенных паст позволяет получить представление о концентрации солей в жидких фазах реальных почв. Метод водной вытяжки позволяет оценить общее содержание легкорастворимых солей в почвах. При оценке засоления, как правило, определяют анионы (CO_3^{2-} ; HCO_3^- ; Cl^- ; SO_4^{2-}) и катионы (Ca^{2+} ; Mg^{2+} ; Na^+ ; K^+)

легкорастворимых солей. К оценке засоления почв используют два подхода. Степень засоления почв оценивают либо по общему содержанию легкорастворимых солей в почве, либо по концентрации солей в почвенных растворах или фильтратах из насыщенных водой почвенных паст. Уровни этих показателей используют в качестве диагностических. Так, к засоленным относят почвы, у которых концентрация легкорастворимых солей в почвенных растворах превышает 5-7 г/л или почв, содержащих 0,05- 0,15 % легкорастворимых солей в зависимости от их состава. Водная вытяжка дает представление о содержании в почве водорастворимых органических и минеральных веществ, состоящих преимущественно из простых солей. Соли, растворимые в воде могут быть вредны. По степени вредности их располагают в следующем порядке: $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3 > \text{NaCl} > \text{CaCl}_2 > \text{Na}_2\text{SO}_4 > \text{MgCl}_2 > \text{MgSO}_4$. [11].

Почвы исследуемого объекта относятся к солонцам и серо-бурым солонцеватым почвам ($\text{СнСБ}^{\text{сн}}$) по карте Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова. Аналитические данные показывают, что с глубиной содержание водорастворимых солей увеличивается. Почвы объекта относятся к средне и сильно засоленным почвам, хотя на карте не обозначено засоление серо-бурых почв. Возможно, в связи с аридизацией климата, по сравнению с ранними исследованиями ученых Прибалхашья изменились климатические условия в сторону иссушения. Иссушение привело к засолению почв, т.е. легко растворимые соли грунтовых вод в процессе испарения поднялись на поверхность почвы (присутствие белых пятен). По данным лабораторных исследований на территории почвы разной степени засолены. К засоленным почвам относятся почвы разрезов 2, 4 (нижний горизонт), 5, 10 и 11 (таблица 7). Тип засоления по анионному составу хлоридно-сульфатное, по составу катионов натриево-кальциевый и натриевый. Почвы территории солонцы, серо-бурые солонцеватые и солончакватые.

Таблица 7 - Содержание водорастворимых солей

№ раз- реза	Глубина, см.	Сумма солей, %	Водная вытяжка в %, мг-экв на абсолютно-сухую почву													pH		
			Щелочность			Cl ⁻ , мг/экв	SO ₄ ²⁻ , %	SO ₄ ²⁻ , мг/экв	Ca ⁺⁺ , %	Ca ⁺⁺ , мг/экв	Mg ⁺⁺ , %	Mg ⁺⁺ , мг/экв	Na ⁺ , %	Na ⁺ , мг/экв	K ⁺ , %		K ⁺ , мг/экв	
			HCO ₃ %,	HCO ₃ , мг/экв	CO ₃ , %													CO ₃ , мг/экв
P-1	0-10	0,056	0,032	0,52	0	0,006	0,18	0,001	0,004	0,2	0,002	0,2	0,002	0,11	0,008	0,22	8,1	
	10-20	0,069	0,041	0,68	0,005	0	0	0,008	0,002	0,1	0,004	0,29	0,004	0,18	0,011	0,27	8,36	
	20-30	0,094	0,049	0,8	0,007	0,24	0	0,014	0,29	0,002	0,1	0,001	0,1	0,43	0,018	0,46	8,46	
	30-40	0,516	0,032	0,52	0,005	0,16	0,089	2,51	0,215	0,006	0,29	0,006	0,49	0,137	0,031	0,8	8,16	
P-2	0-6	0,571	0,024	0,4	0	0,077	2,18	0,279	0,02	0,98	0,006	0,49	0,152	0,013	0,32	7,86		
	6-20	0,531	0,024	0,4	0	0,099	2,8	0,227	0,022	1,08	0,006	0,49	0,137	0,016	0,42	7,79		
P-3	0-13	0,062	0,027	0,44	0,002	0,003	0,07	0,015	0,006	0,29	0,004	0,29	0,003	0,13	0,005	0,12	7,9	
	13-27	0,07	0,027	0,44	0,002	0,008	0,001	0,04	0,008	0,39	0,005	0,39	0,003	0,14	0,002	0,06	7,99	
	27-40	0,069	0,024	0,4	0	0,005	0,15	0,022	0,006	0,29	0,005	0,39	0,007	0,29	0,001	0,02	8,01	
	40-60	0,176	0,017	0,28	0	0,026	0,73	0,08	0,025	1,27	0,006	0,49	0,02	0,87	0,002	0,04	7,74	
P-4	0-18	0,072	0,022	0,36	0	0,005	0,15	0,023	0,008	0,39	0,002	0,2	0,006	0,25	0,006	0,15	7,71	
	18-28	0,051	0,022	0,36	0	0,001	0,04	0,014	0,28	0,004	0,2	0,002	0,2	0,005	0,002	0,06	7,76	
	28-40	0,061	0,02	0,32	0	0,01	0,29	0,013	0,27	0,006	0,29	0,002	0,2	0,008	0,36	0,001	7,77	
	40-56	0,152	0,017	0,28	0	0,059	1,67	0,024	0,5	0,49	0,005	0,39	0,036	1,55	0,001	0,02	7,79	
P-5	56-72	1,457	0,012	0,2	0	0,177	4,98	0,814	16,96	10,29	0,03	2,45	0,213	9,27	0,005	0,13	7,38	
	0-12	0,116	0,02	0,32	0	0,019	0,55	0,041	0,85	0,006	0,29	0,002	0,2	0,028	1,21	0	7,66	
	12-27	1,303	0,012	0,2	0	0,11	3,09	0,777	16,19	13,03	0,006	0,49	0,137	5,94	0,001	0,02	7,23	
	27-42	1,329	0,005	0,08	0	0,174	4,91	0,725	15,1	11,07	0,005	0,39	0,198	8,6	0,001	0,02	7,04	
P-6	42-77	1,502	0,007	0,12	0	0,217	6,11	0,784	16,34	5,68	0,011	0,88	0,367	15,94	0,003	0,07	7,1	
	77-89	1,385	0,005	0,08	0	0,188	5,31	0,731	15,24	2,74	0,007	0,59	0,397	17,27	0,001	0,02	7,14	
	0-15	0,064	0,027	0,44	0	0,003	0,07	0,016	0,34	0,004	0,2	0,005	0,39	0,002	0,07	0,008	7,64	
	15-29	0,059	0,029	0,48	0,002	0,008	0,003	0,07	0,011	0,23	0,002	0,1	0,002	0,2	0,011	0,47	7,84	
P-7	29-45	0,109	0,029	0,48	0,002	0,008	0	0,049	1,02	0,008	0,39	0,002	0,2	0,02	0,88	0,001	7,74	
	0-10	0,056	0,027	0,44	0,002	0,008	0,001	0,04	0,004	0,2	0,004	0,29	0,001	0,03	0,008	0,2	7,62	
	10-25	0,057	0,029	0,48	0,002	0,008	0,003	0,07	0,01	0,002	0,1	0,002	0,2	0,01	0,43	0,001	7,73	
	0-14	0,045	0,029	0,48	0,005	0,16	0,001	0,04	0,001	0,02	0,004	0,2	0,001	0,1	0,001	0,05	0,007	7,59
P-8	14-34	0,048	0,027	0,44	0,002	0,008	0,001	0,04	0,008	0,16	0,004	0,2	0,002	0,2	0,005	0,2	0,002	7,72
	34-48	0,057	0,032	0,52	0,002	0,008	0,003	0,07	0,007	0,14	0,002	0,1	0,001	0,1	0,012	0,5	0,001	7,76
	48-53	0,079	0,041	0,68	0,007	0,24	0	0	0,016	0,33	0,002	0,1	0,001	0,1	0,018	0,78	0,001	8,03
	0-18	0,066	0,024	0,4	0,002	0,08	0,001	0,04	0,023	0,47	0,006	0,29	0,005	0,39	0,002	0,09	0,005	7,52
P-9	18-39	0,305	0,041	0,68	0,007	0,24	0,049	1,38	0,116	2,41	0,002	0,1	0,005	0,39	0,091	3,94	0,002	7,8
	0-6	0,112	0,044	0,72	0,005	0,16	0,013	0,36	0,021	0,44	0,002	0,1	0,004	0,29	0,022	0,97	0,006	7,72
	6-29	0,954	0,029	0,48	0,002	0,08	0,194	5,46	0,405	8,45	0,016	0,78	0,004	0,29	0,305	13,27	0,001	7,64
	29-51	1,656	0,022	0,36	0	0,458	12,91	0,604	12,58	0,104	5,19	0,008	0,69	0,459	19,94	0,001	0,03	7,51
P-10	51-59	2,055	0,02	0,32	0	0,4	11,28	0,96	20	0,245	12,25	0,017	1,37	0,413	17,94	0,001	0,03	7,42
	0-10	1,466	0,029	0,48	0,002	0,08	0,005	0,15	0,96	20	0,006	0,29	0,004	0,29	0,459	19,94	0,004	7,8
P-11	10-26	0,131	0,037	0,6	0,005	0,16	0,004	0,11	0,053	1,1	0,004	0,2	0,004	0,29	0,029	1,28	0,001	8,03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные показали, что в гранулометрическом составе главная роль принадлежит тонкопесчаной и крупнопылеватой фракциям. Характерны опесчанность корки, наличие щебенки на поверхности и увеличение содержания илистой фракции. Это характерно для серо-бурых пустынных почв.

Содержание гумуса во всех разрезах по профилю почв колеблется от 0,1-1,2%. По существующим грациям содержания гумуса менее 2% относятся к очень низкогумусным.

Уровень содержания гидролизуемого азота от верхних к нижним горизонтам почв колеблется от 39,2 до 5,6 мг/кг, т.е. по принятым грациям в основном почвы по всем разрезам средне и низкообеспечены с уменьшением его содержания вниз по профилю. Высоким содержанием отличается почва разреза 2. Разрез - 2 заложен на террасе озеро Балхаш на высоте 336 м н.у.м. от Р-1 в восточном направлении, рядом заросли чингиля (*Halimodendron halodendron*). Чингиль серебристый – монотипный род растений семейства бобовые, листопадный солеустойчивый и засухоустойчивый колючий кустарник. Бобовые растения фиксируют атмосферный азот.

Уровень содержания подвижного фосфора по всему профилю в разрезах от верхнего горизонта к нижнему колеблется от низкого до очень низкого.

Результаты аналитических исследований показали, что уровень содержания подвижного калия (во всех разрезах) в верхних горизонтах очень высокий с уменьшением к нижнему горизонту почв.

Содержание CO₂ в почве колеблется от 0,16-6,43%. Высокое содержание его в почве (> 3 %) отрицательно действует на семена, угнетает развитие растений

Почвы объекта исследования по шкале относятся к слабокислым, слабощелочным и щелочным.

Почвенный поглотительный комплекс (ППК) насыщен катионами.

Почвы исследуемого объекта относятся к солонцам и серо-бурым солонцеватым почвам (Сн СБ^{сн}) по карте Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии имени У.У.Успанова. Аналитические данные показывают, что с глубиной содержание водорастворимых солей увеличивается. Почвы объекта относятся к средне и сильно засоленным. Возможно, в связи с аридизацией климата, по сравнению с ранними исследованиями ученых Прибалхашья изменились климатические условия в сторону иссушения. Иссушение привело к засолению почв, т.е. легкорастворимые соли грунтовых вод в процессе испарения поднялись на поверхность почвы (присутствие белых пятен). Тип засоления по анионному составу хлоридно-сульфатное, по составу катионов натриево-кальциевый и натриевый. Почвы территории солонцы, серо-бурые солонцеватые и солончаковатые.

Территория бывшего РЛС «Дарьял-У» (Балхаш-9) расположена по природно-климатическим условиям в пустынной части Прибалхашья и подвергнута тотальному нарушению, что требует обязательного проведения горнотехнического этапа рекультивации (уборка, планировка, срезка, засыпка и т.д.)

Почвенно-экологические исследования объекта показали, что в связи с изменением климатических условий в сторону иссушения и засоления проведение биологического этапа рекультивации не имеет основания на затратные финансовые и трудовые ресурсы биологического этапа рекультивации. При исследовании были выявлены разнообразные пустынно-степные растения, древесно-кустарниковые породы, адаптированные и произрастающие в естественных экстремально - пустынных условиях.

Из вышеизложенного следует, что территорию бывшего РЛС «Дарьял-У» (Балхаш-9) после проведения горнотехнического этапа рекультивации следует оставить под естественное зарастание, так как были выявлены достаточные растительные ресурсы окружающих ненарушенных ландшафтов, которые со временем будут естественным путем осваивать данную территорию.

Список литературы:

1. Ландшафтные и биологические разнообразие Казахстана. Серия публикации ПРООН Казахстана. № UNDP KAZ.- Алматы. 2005. -261 с.
2. Очерки по физической географии Казахстана. Алма-Ата. Изд-во АН КазССРю 1952. – 512 с
3. Качинский Н.А. Физика почв. М.: Высшая школа. 1965. - 324 с.
4. en.ppt-online.org
5. Титлянова А.А., Тихомирова Н.А., Шатохина Н.Г. Продукционный процесс в агроценозах. - Новосибирск: Наука. 1985. – 185 с.
6. vosadulivogorode.ru>chto-takoe-gumus-kak-obrazuetsya-klassifikatsiya-po
7. ru.wikipedia.org
8. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Экологический мониторинг почв// М.: Академический Проект. Гаудеамус. - 2007. - 237 с. - (Gaudeamus).
9. Гамзиков Г.П. Азот в земледелии Западной Сибири. - Москва: Наука. - 1981. - 265 с.
10. Гришина Л.А, Орлов Д.С. Система показателей гумусного состояния почв // Проблемы почвоведения. - М.:Наука, 1978. – С. 42-47.
11. Йонко О.А., Королев В.А., Стахурлова Л.Д.. Химический анализ почв № Учебно-методическое пособие по специальности 020701 – Почвоведение. – Воронеж- 2010. – 59 с.